

“RIVOYAT USTIDA ISHLASH MASHQLARI ORQALI BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARI DIQQATINI RIVOJLANTIRISH”

Norbekova Sitora

Samarqand davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19044811>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining diqqatini rivojlantirishda rivoyat matnlari ustida ishlash mashqlarining ahamiyati yoritilgan. Xususan, 3-sinf o‘qish darsligidagi “Merosga kim munosib” rivoyati asosida tashkil etiladigan savol-javob, tahlil va izlanishga yo‘naltirilgan mashqlar orqali o‘quvchilarning diqqatini faollashtirish usullari ko‘rsatib berilgan. Mazkur mashqlar o‘quvchilarning rivoyat mazmunini chuqur anglashiga, eslab qolish hamda mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, rivoyat, tahlil, diqqat, o‘quvchilar, o‘qish darsi, didaktik mashqlar.

Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarning diqqatini rivojlantirish ta‘lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biridir. O‘quvchilar bilimlarni puxta egallashi, matn mazmunini to‘g‘ri tushunishi va mustaqil fikr yurita olishi uchun diqqatni jamlay olish qobiliyatiga ega bo‘lishi zarur. O‘quvchi darsda bo‘lsa-yu hayoli boshqa joyda yani diqqati to‘liq darsga qaratilgan bo‘lmasa o‘qituvchining jonkuyarlik bilan olib borgan darsi ham samarasiz darsga aylanib qoladi. Barcha o‘quvchilarning diqqatini jamlab tura olish esa o‘qituvchidan katta mahorat talab qiladi. Shu sababli dars jarayonida o‘quvchilarning diqqatini faollashtiruvchi samarali metod va mashqlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘qish darslarida rivoyat ustida ishlash jarayonida turli didaktik topshiriq va materiallardan foydalanish o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularni faol fikrlashga undaydi. Rivoyatlar o‘zining qisqa, mazmunli hamda tarbiyaviy g‘oyaga boyligi bilan ajralib turadi. Xususan, 3-sinf o‘qish darsligida berilgan “Merosga kim munosib” rivoyati o‘quvchilarda mehnatsevarlik, halollik va adolat kabi fazilatlarni shakllantirish bilan birga ularning diqqatini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Mazkur maqolada ushbu rivoyat asosida tashkil etiladigan mashqlar orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining diqqatini rivojlantirish imkoniyatlari yoritib beriladi.

Boshlang‘ich ta‘lim jarayonida o‘quvchilarning diqqatini rivojlantirish ta‘lim samaradorligini ta‘minlovchi muhim omillardan biridir. Diqqat – bu o‘quvchining ma‘lum bir faoliyatga ongli ravishda e‘tibor qaratishi, axborotni idrok etishi va uni qayta ishlashi jarayonidir. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida diqqat hali to‘liq shakllanmagan bo‘lib, ular tez chalg‘ishi yoki bir faoliyatdan ikkinchisiga tez o‘tib ketishi mumkin. Shu sababli dars jarayonida o‘quvchilarning diqqatini faollashtiruvchi metod va mashqlardan foydalanish muhim hisoblanadi.

O‘qish darslarida har bir ertak, hikoya, rivoyat ustida faol ishlash o‘quvchilarning nafaqat nutqini rivojlantirish, balki ularning tafakkuri, xotirasi va diqqatini rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, rivoyatlar bilan ishlash o‘quvchilarning qiziqishini oshirib, matn mazmunini chuqurroq anglashga yordam beradi. “Merosga kim munosib” rivoyati ham o‘quvchilarda mehnatsevarlik, halollik va adolat kabi fazilatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur rivoyat ustida ishlash jarayonida o‘qituvchi turli didaktik mashqlar orqali o‘quvchilarning diqqatini rivojlantirishi mumkin.

Dars jarayonida avvalo o'qituvchi rivoyat matnini ifodali o'qib beradi yoki o'quvchilarga o'qitadi. Shundan so'ng matn mazmunini tushunishga qaratilgan savol-javoblar tashkil etiladi. Masalan, o'quvchilardan rivoyat qahramonlari, voqealar ketma-ketligi hamda asarning asosiy g'oyasi haqida savollar so'raladi. Bunday savollar o'quvchilarning rivoyatni diqqat bilan tinglashiga va mazmunini eslab qolishiga yordam beradi. Shuningdek, rivoyat asosida “to'g'ri yoki noto'g'ri”, “matndan top”, “davomini ayt” kabi mashqlardan foydalanish o'quvchilarning diqqatini yanada faollashtiradi. Masalan, o'quvchilarga rivoyat mazmuniga oid bir nechta gaplar beriladi va ular ushbu gaplarning to'g'ri yoki noto'g'riligini aniqlaydilar. Bu jarayonda o'quvchilar rivoyat mazmunini esga tushirib, unga e'tibor qaratishga majbur bo'ladilar.

Bundan tashqari, o'quvchilarga matndan muayyan so'zlarni yoki voqealarni topish vazifasi berilishi ham diqqatni rivojlantirishda samarali hisoblanadi. Bunday mashqlar o'quvchilarning matn bilan mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi va ularning kuzatuvchanligini oshiradi. Shu bilan birga, rivoyat mazmuni yuzasidan xulosa chiqarish topshiriqlari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Rivoyat matnini tushunish va unga asoslangan mashqlar o'quvchilarning matn mazmunini anglash, voqealarni ketma-ketlikda idrok etish, muhim so'zlarni ajratib olish, mustaqil fikrlash va diqqatni bir nuqtaga jamlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Kreativ mashqlar — masalan, matndan so'z topish, sirli savol va voqealar ketma-ketligini tartiblash — o'quvchilarning diqqatini faollashtirish bilan birga tarbiyaviy fazilatlarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shu tarzda rivoyat ustida ishlash nafaqat o'qish darslarining samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarda halollik, mehnatsevarlik va mas'uliyat kabi insoniy qadriyatlarni ham mustahkamlaydi.

Natijada, boshlang'ich sinf ona tili darslarida rivoyatlar asosida metodik mashqlarni qo'llash — o'quvchilarning diqqatini rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Demak, rivoyat matnlari asosida tashkil etilgan mashqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatini rivojlantirish, matnni anglash hamda mustaqil fikr yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Rivoyatda ilgari surilgan g'oyani boshlang'ich sinf o'quvchilari oson anglashlari va ongida uzoq vaqtga saqlab qolishlariga ko'maklashadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi. 3-sinf o'qish darsligi. Toshkent, 2022.
2. Qodirova, Z. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar diqqatini rivojlantirish metodikasi. Toshkent, 2020.
3. Karimov, A. Boshlang'ich sinflarda matn ustida ishlash texnologiyasi. T.: Fan va Ta'lim, 2019.
4. Sobirov, N. Ona tili darslarida didaktik o'yinlar va mashqlar. Toshkent, 2021.
5. Usmonova, L. Rivoyatlar va ertaklar orqali tarbiyaviy ishlar. T.: Pedagogika, 2018.